

Fantasy Narratives and Gamification in Physical Education: A Bibliographic Review of the influence of the Harry Potter Universe.

Narrativas fantásticas y gamificación en Educación Física: Una revisión bibliográfica sobre la influencia del universo Harry Potter.

Serrano – Huete, V¹; Cubillo – León, R²; Sánchez-Bolívar, L³.

Abstract

Introduction: The number of scientific studies and research articles exploring gamification in physical education has been increasing significantly in recent years. This trend has been further enriched by the incorporation of various themes into the methodology, such as the “Harry Potter” universe. These thematic integrations substantially enhance the teaching and learning process, actively engaging students in meaningful educational experiences. **Aim:** The aim of this study was to conduct a literature review that would serve both as an analytical framework and as a method for accurately quantifying the number of scientific articles related to the theme of the Harry Potter universe within the field of Physical Education. **Methods:** The search for relevant articles was carried out using the Web of Science database, resulting in the identification of 89 scientific publications that met the specified inclusion and exclusion criteria. **Results & discussion:** Upon analysis of the results, no single journal was found to be predominant, as only one journal had published two articles containing the selected keywords. **Conclusions:** It is therefore essential to continue with longitudinal research into the influence of the Harry Potter universe on physical education, given the notable contemporary relevance of this topic and its potential for further exploration within the field of educational research.

Keywords: Harry Potter, Quidditch, Muggle, Physical Education, Bibliographic review.

Resumen

Introducción: El número de estudios científicos y artículos de investigación que abordan la gamificación en Educación Física está en auge en los últimos años, a lo que se suman distintas temáticas como el universo “Harry Potter”. Enriquecen, por tanto, el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera sustancial, involucrando al alumnado hacia una práctica activa y significativa. **Objetivos:** El objetivo de este estudio fue desarrollar una revisión bibliográfica que sirviera de análisis y de método de cuantificación exacto acerca del número de artículos científicos en relación a la temática que versa sobre el universo Harry Potter en el área de Educación Física. **Métodos:** La búsqueda de estos artículos fue desarrollada en la Web of Science, obteniendo 89 artículos científicos que cumplieron los filtros relativos a los criterios de inclusión y exclusión. **Resultados y discusión:** En el análisis de los resultados obtenidos, no fue encontrada predominancia de ninguna revista sobre las demás, puesto que solo una de ellas publicó 2 artículos con las palabras clave señaladas. **Conclusiones:** Se hace importante continuar con el estudio longitudinal de la influencia del universo Harry Potter sobre la Educación Física, ya que es considerable el factor de actualidad que posee este binomio aún por explotar en materia de investigación educativa.

Palabras clave: Harry Potter, Quidditch, Muggle, Educación Física, revisión bibliográfica.

Type: Review - **Section:** Physical education

Author’s number for correspondence: (1) - Sent: 5/06/2025; Accepted: 17/08/2025

¹Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Isabel I, Spain.victor.serrano@ui1.es. –, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3383-7061>

²Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Isabel I, Spain.rodriego.cubillo@ui1.es. –, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5970-2048>

³Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Isabel I, Spain.lionel.sanchez@ui1.es. –, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0560-8261>

Serrano-Huete, V., Cubillo-León, R., & Sánchez-Bolívar, L. (2026). Fantasy narratives and gamification in Physical Education: A bibliographic Review of the influence of the Harry Potter Universe. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 108-118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520253>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789)

ESHPA

Education, Sport, Health
and Physical Activity
ISSN: 2603-6789

Narrativas Fantásticas e Gamificação na Educação Física: Uma Revisão de Literatura sobre a Influência do Universo de Harry Potter

Resumo

Introdução: O número de estudos científicos e artigos de investigação que exploram a gamificação na educação física tem aumentado significativamente nos últimos anos. Esta tendência tem sido ainda mais enriquecida pela incorporação de diferentes temáticas na metodologia, como o universo de “Harry Potter”. Essas integrações temáticas contribuem de forma substancial para o processo de ensino-aprendizagem, envolvendo ativamente os alunos em experiências educativas significativas. **Objetivos:** O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica que servisse tanto como estrutura analítica quanto como método de quantificação precisa do número de artigos científicos relacionados ao tema do universo Harry Potter na área da Educação Física. **Métodos:** A busca pelos artigos relevantes foi realizada na base de dados Web of Science, resultando na identificação de 89 publicações científicas que cumpriram os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. **Resultados e discussão:** Na análise dos resultados, não foi observada a predominância de nenhuma revista específica, uma vez que apenas uma delas publicou dois artigos com as palavras-chave seleccionadas. **Conclusões:** Torna-se, portanto, essencial dar continuidade a pesquisas longitudinais sobre a influência do universo Harry Potter na educação física, dada a notável relevância contemporânea deste tema e o seu potencial ainda inexplorado no campo da investigação educacional.

Palavras-chave: Harry Potter, Quidditch, Muggle, Educação Física, Revisão de Literatura

Serrano – Huete, V., Cubillo – León, R., & Sánchez-Bolívar, L. (2026). Fantasy Narratives and Gamification in Physical Education: A Bibliographic Review of the influence of the Harry Potter Universe. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 108-118.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18520253>

I. Introducción

Parece evidente el impacto a nivel mundial que supuso la saga de películas “Harry Potter”, no solo en el público infantil, sino que su irrupción supuso la inclusión de esta temática en contextos no relacionados de manera directa o sobre los que no era un objetivo fundamental en el inicio y creación de la misma. Uno de estos contextos es el educativo. Para ello, el Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) se postula como una de las metodologías activas con mayor índice de aplicación de este tipo de temáticas sobre contextos educativos, ya que utiliza elementos intrínsecos propios de los juegos para desarrollar un aprendizaje significativo, motivante y atrayente para el alumnado (González – Pérez y Álvarez – Serrano, 2022). Sobre esta base conceptual del ABJ, surgieron aplicaciones directas sobre el contexto educativo de la gamificación, apoyándose en esta técnica creativa de enseñanza y aprendizaje. En los últimos años, se ha experimentado un aumento considerable de publicaciones y materiales de diversa naturaleza aplicables a la gamificación (Pérez-López, 2021), contextualizados a las distintas etapas educativas. La razón principal es la influencia directa que tiene esta técnica creativa sobre el aumento de la motivación e implicación hacia el propio aprendizaje del alumnado, al basarse en un número considerable de elementos motivantes propios de los juegos, videojuegos, ficción, etc (Kapp, 2012). Además, hacen conectar en un único proceso el propio aprendizaje del alumnado, el proceso de enseñanza, los contenidos a desarrollar y el contexto sobre el que todo este desarrollo tiene lugar (Rovegno, 2006). Esta inercia en cuanto al acercamiento a modelos constructivistas de aprendizaje del alumnado, en los que el profesor abandona el rol central de único poseedor del conocimiento y este no tiene un camino unidireccional, activa en los discentes los procesos de generación del aprendizaje significativo. Hecho que viene a transformar el proceso de enseñanza – aprendizaje hacia la obtención de una implicación directa del alumnado en su desarrollo integral, generándose una transferencia positiva del conocimiento y la integración coordinada y cooperativa de todos los agentes implicados (centro, profesorado, alumnado y comunidad educativa) en el proceso (Bernal y Martínez, 2017).

Concretamente sobre el área de Educación Física (EF), son recurrentes las publicaciones que investigan los efectos de un proyecto gamificado sobre el alumnado, tanto a nivel físico, como motivacional, cognitivo y de adherencia a la propia práctica y materia (Holbrey, 2020; González – Pérez y Álvarez – Serrano, 2022). Se pretende, por tanto, cuantificar el efecto agudo que pueda tener un programa de intervención educativa basado en la implementación de un proyecto gamificado multifactorial. La razón de esta multifactorialidad radica en que parece obvio que pueda incidir de manera positiva sobre el plano físico y motriz, ya que a mayor motivación por la práctica activa mayor efecto tendrá sobre la condición física salud a nivel general (Serrano – Huete et al, 2024), pero también se han obtenido datos de incidencia

positiva sobre aspectos de índole cognitiva (creatividad, razonamiento lógico, además de la propia motivación) (Arufe-Giráldez et al, 2022). Este hecho ha propiciado una mayor involucración del alumnado a una práctica activa en pro de los beneficios que se obtienen ligados a la misma. De esta forma, se acerca la propia práctica activa sobre la materia a todo el alumnado, incluso a aquellos que en principio pudieran resultar reticentes o no se sintieran atraídos por la materia (Rodríguez-Martín et al, 2022).

En lo que respecta específicamente al área de EF, una de las metodologías activas con mayor vinculación con esta disciplina es el Modelo de Educación Deportiva (MED), el cual promueve la participación activa del alumnado a través de la asunción de distintos roles durante las sesiones de clase, favoreciendo una aplicación práctica y contextualizada (Cubillo – León y Aliaga – Aguza, 2023). Se pretende conseguir una adquisición competencial, además de la interacción con el contexto real aplicado a la práctica deportiva y la construcción del propio conocimiento mediante la práctica lúdica y el apoyo en la ficción y los elementos gamificados.

Volviendo a la temática del inicio, el universo Harry Potter, se observan ciertos paralelismos con el área de EF con altas posibilidades de ser explotados en la misma. Principalmente, a través de una modalidad deportivo – lúdica: el “Quidditch”. Este juego, representado en la saga de películas, aúna elementos intrínsecos y propios a distintos deportes como rugby, balonmano y baloncesto (entre otros) por lo que se presta a ser desarrollado de manera lúdica en el marco de un programa gamificado de enseñanza y aprendizaje. En una investigación, tras implementar 17 sesiones de quidditch – muggle en alumnos de 6º de Educación Primaria, se obtuvieron resultados positivos y cuantificación de beneficios sobre las esferas de diversión, novedad, aprendizaje y autoconstrucción (Menéndez-Santurio y Fernández-Río, 2022). Esta aplicación real y educativa del quidditch ha evolucionado hacia lo que se conoce hoy en día como quidditch – muggle, aunque no es una modalidad de la que se tengan abundantes datos en materia de investigación y resultados de su aplicación directa e implementación educativa sobre la materia de EF (Cohen et al, 2014, Cohen y Peachey, 2015).

1.1. Objetivos:

Se hace necesario conocer y profundizar en la situación actual de la investigación y ahondar sobre la misma, en relación al número de publicaciones científicas que traten y analicen de manera comprensiva la relación binomial entre el universo “Harry Potter” y la materia de EF para poder valorar el estado y situación del problema de estudio establecido. Como objetivo del presente estudio, por tanto, cabe destacar: desarrollar una revisión bibliográfica que cuantifique y analice las publicaciones basadas en la influencia del universo “Harry Potter” sobre el área y especialidad de EF.

Serrano-Huete, V., Cubillo-León, R., & Sánchez-Bolívar, L. (2026). Fantasy narratives and gamification in Physical Education: A bibliographic Review of the influence of the Harry Potter Universe. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 108-118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520253>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789)

II. Material y métodos

Se realizó para el presente estudio una revisión bibliográfica sobre la literatura científica y específica en relación a la influencia del universo “Harry Potter” en EF dentro de la Web of Science (WOS). Utilizando dicho análisis de las investigaciones en el contexto educativo y con la mencionada temática, resulta la evidencia científica en relación a la implementación de la gamificación en el área utilizando la temática y la narrativa de las películas de ficción ya descritas. La incorporación de los artículos científicos seleccionados en el presente estudio se rigió por los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

- Criterios de inclusión:

- Artículos de intervención educativa.
- Categorizados en alguna de las etapas educativas: infantil, primaria, secundaria o universitaria.
- Palabras clave: Harry Potter, Educación Física, Quidditch, Muggle.
- Documentos en formato artículo científico.

- Criterios de exclusión:

- Artículos con temática no acorde.
- Revisiones bibliográficas o artículos de opinión.
- Sujetos en edad adulta o ajenos al contexto escolar.

Por otro lado, en cuanto a los resultados obtenidos y al análisis cuantitativo de los mismos, cabe destacar el extracto que se muestra en la tabla 1:

Tabla 1

Resultados cuantitativos de la revisión bibliográfica

BASE DE DATOS	ECUCACIÓN BÚSQUEDA	FILTROS	RESULTADOS
WOS	TS: Harry Potter AND Physical Education AND Quidditch AND Muggle	“Sin otros filtros”	115
		“Formato artículo investigación”	97
		“Educación”	95
		“Criterios de exclusión”	89

Estos datos presentados en la tabla 1 son el resultado de la primera fase de aplicación de la revisión bibliográfica, cuya fase dos se muestra a continuación. En ella, se indica con mayor detalle, la selección

progresiva de artículos según la aplicación de las distintas fases recogidas en la presente revisión bibliográfica:

- Aplicación de la ecuación de búsqueda en WOS:
 - TS: Harry Potter AND Physical Education AND Quidditch AND Muggle = 115.
 - Exclusión por no cumplir el formato de artículo de investigación: n = 18 fuentes excluidas.
 - Artículos con investigaciones desarrolladas de manera específica sobre el contexto educativo: n = 95 fuentes resultantes.
 - Artículos finalmente incluidos en el presente estudio de revisión bibliográfica, una vez aplicados los correspondientes criterios de inclusión y exclusión: n = 89.

III. Resultados

Tras lo referido en anteriores apartados a modo de presentación y justificación de la necesidad de una revisión bibliográfica que aúne los elementos básicos del universo “Harry Potter” aplicados directamente sobre la materia de EF, se muestran a continuación los principales resultados más representativos a nivel cuantitativo. A nivel general, en una relación de la temática del universo “Harry Potter” sobre el contexto educativo, el 92% de los artículos seleccionados desarrollaron sendas investigaciones por intervención educativa en las etapas de educación primaria y universitaria (sobre los futuros maestros y maestras de la etapa de educación primaria). Sólo un 8% aplicaban dicha temática sobre las etapas de educación infantil y educación secundaria. Aun en este contexto del ámbito educativo en general, sin ahondar aún en el área de EF, la fuente tomada como referencia por tener el mayor número de citas en posteriores trabajos y publicaciones es la de Moreno – Guerrero et al. (2020) con 31 citas. En cuanto a las revistas que más han publicado sobre esta temática (universo “Harry Potter”) y sin abandonar aún el contexto educativo generalista, la revista *Medical Science of Education* publicó en dos ocasiones sendos artículos científicos de intervención educativa con ambos elementos dentro de sus palabras clave.

En un análisis más específico y concreto dentro de la materia de EF, en la revista *Retos* fueron publicados igualmente dos artículos de intervención educativa sobre la temática de la presente revisión bibliográfica (uno de ellos sobre la etapa de educación primaria y otro sobre la etapa universitaria). Analizando el impacto que suponen este tipo de artículos científicos, cabe resaltar que fue encontrado un artículo de intervención educativa en EF mediante un proyecto gamificado ambientado en el universo de Harry Potter que fue citado en 3 ocasiones (Jiménez y Borrego, 2022). En una categorización por etapas educativas, el reparto de artículos publicados es el siguiente:

- Educación Infantil: 5 artículos.
- Educación Primaria: 44 artículos.
- Educación Secundaria: 2 artículos.
- Universidad: 38 artículos.

Dentro de la temática en relación con el universo “Harry Potter” y su aplicación directa en formato intervención educativa, solo un artículo científico aúna las modalidades de Quidditch y Muggle dentro de la misma (Menéndez-Santurio y Fernández – Rio, 2022). El resto, incluye el quidditch o aspectos del citado universo sobre técnicas creativas de aprendizaje o metodologías activas, como gamificación, escape room, breakout, etc.

IV. Discusión

A la hora de analizar e interpretar los resultados objetivos en el presente estudio de revisión bibliográfica, se hace necesario considerar la WoS como una herramienta versátil y funcional de cara a su utilización por los docentes de contextos educativos en general, y de EF en particular. Se necesitan, por tanto, artículos de investigación y demás fuentes científicas que sienten las bases teóricas de la aplicación de programas de intervención educativa sobre la materia de EF ambientados y dramatizados en el universo de la saga de ficción “Harry Potter”.

Parece comúnmente aceptado en la literatura científica especializada, dentro del contexto educativo, el interés y auge del estudio de las metodologías activas y sus efectos y resultados al ser implementadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En las últimas décadas, el número de publicaciones de este tipo de metodologías se ha visto incrementado considerablemente, imponiéndose incluso a las referencias e investigaciones acerca de técnicas metodológicas de índole más tradicional. Este auge, en parte, también se puede deber a la influencia directa que ha sido cuantificada en numerosas ocasiones sobre variables relacionadas con el ya mencionado proceso de enseñanza y aprendizaje, como son la motivación e implicación del alumnado en el propio aprendizaje y la suma sobre el que ya se posee (en relación al aprendizaje significativo propio de teorías constructivistas del aprendizaje). Como resultado, la selección de la gamificación como estrategia metodológica puede revertir de manera directa y positiva sobre el desarrollo del potencial de aprendizaje del alumnado, afectando de manera global al mismo sobre las áreas cognitivas, motrices y emocionales.

Si este análisis sobre los resultados obtenidos en el presente estudio de revisión bibliográfica se traslada de manera específica al área de EF, cabe señalar la relación directa que tiene esta materia (por sus características intrínsecas y el elemento particular del juego arraigado dentro de los bloques de contenidos de la misma) con la temática adaptada del universo “Harry Potter”. Esta relación de beneficio mutuo se sustenta sobre uno de los pilares básicos y elemento intrínseco de dicha saga de ficción: el Quidditch. Esta modalidad lúdico – deportiva representada a lo largo de toda la saga de películas tiene cierta base conceptual sobre modalidades deportivas reales como lo son el rugby, el baloncesto, el fútbol y el balonmano, entre otros. Incluso, el quidditch se ha trasladado a la realidad educativa y se ha reglamentado su práctica mediante la adaptación en el juego de Quidditch – Muggle (Menéndez – Santurio y Fernández – Rio, 2022). Es tal el auge y desarrollo de esta modalidad que incluso en la actualidad se celebran competiciones regladas con base a los elementos de ficción plasmados e incorporados en la saga.

En un análisis aún más profundo sobre la repercusión de estos trabajos de investigaciones que utilizan la intervención educativa (concretamente dentro de la materia de EF y manteniendo la relación de esta área con la gamificación y sobre la temática del universo “Harry Potter”) y el calado que esta tiene sobre la comunidad científica cabe destacar que, teniendo como referencia los artículos de investigación indicados e incluidos en el presente estudio de revisión bibliográfica, el número de citas y la consecuente repercusión en los trabajos posteriores se traducen en una característica fundamental que debe ser tenida en cuenta para futuras publicaciones relacionadas: su actualidad. Este factor de actualidad se pone de manifiesto en el auge e impacto que actualmente tiene la técnica metodológica creativa de la gamificación, en cuanto a su seguimiento e implementación dentro de la EF y sobre todas las etapas educativas analizadas en el presente estudio. No hay más que asomarse a editoriales, publicaciones, bases de datos de diversas índoles e incluso a las redes sociales, para valorar el impacto que actualmente tiene la gamificación en la EF.

Parece probado, de esta forma, el interés de la comunidad científica especializada por la temática desarrollada (la gamificación como técnica creativa de aprendizaje englobada dentro de las metodologías activas) en el presente estudio de revisión bibliográfica. Si a este interés se le añade un aspecto motivacional, lúdico y atrayente para el alumnado como los elementos lúdicos que forman el universo fantástico de la saga “Harry Potter”, se forma un entramado de aprendizaje centrado en el desarrollo de los aspectos intrínsecos del propio área de EF y de las demandas que se esperan de dicha materia (práctica de actividad física regular en el tiempo, motivación por la ocupación activa del tiempo libre y de ocio, adquisición y puesta en práctica de ciertos hábitos de salud e higiene básica, etc.). Por tanto, cabe esperar que las publicaciones que desarrollen los ya mencionados elementos propios del universo “Harry Potter”

y que sean desarrolladas de manera específica en EF y bajo el amparo del contexto y la aplicación educativa en cualquiera de sus etapas de desarrollo continúen en esta progresión de crecimiento. Se espera también una considerable amplitud de influencia acerca de los resultados de investigación y científicos que continúen arrojando luz acerca de los beneficios y efectos de esta relación.

V. Conclusiones

Las 89 fuentes de información seleccionadas para este estudio de revisión bibliográfica, todas en formato de artículo de investigación y centradas en intervenciones educativas, comparten un hilo conductor común: la temática del universo “Harry Potter” aplicada específicamente a la EF, siempre dentro del contexto educativo en sus distintas etapas (infantil, primaria, secundaria y formación universitaria).

Uno de los pilares fundamentales de este estudio es la evaluación de cómo la gamificación afecta diversas variables del aprendizaje, tanto de carácter motriz como cognitivo, entre ellas la creatividad, la motivación y el razonamiento lógico. Esta relación no se aborda de forma unidireccional, sino que se busca una cuantificación precisa del impacto de la gamificación sobre la construcción de un aprendizaje significativo. En este proceso, el alumnado juega un papel activo, ya que se espera que conecte los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos, modificándolos y ampliándolos tanto en cantidad como en profundidad.

El enfoque globalizado que aporta la gamificación a la enseñanza de la EF estimula la participación activa del alumnado, favoreciendo una mayor implicación en su propio proceso de aprendizaje. Esto, a su vez, contribuye a un incremento notable en la calidad y cantidad del aprendizaje en comparación con métodos de enseñanza más tradicionales.

Por todas estas razones, se considera fundamental dar continuidad a esta línea de investigación, adoptando una perspectiva prospectiva que permita analizar la evolución de la relación entre gamificación y EF no solo desde un enfoque cuantitativo, sino también cualitativo. Este análisis, basado en la narrativa lúdica del universo “Harry Potter”, permitirá profundizar en el conocimiento y aplicación de estas estrategias en los distintos niveles del sistema educativo.

VI. Conflicto de intereses

Serrano-Huete, V., Cubillo-León, R., & Sánchez-Bolívar, L. (2026). Fantasy narratives and gamification in Physical Education: A bibliographic Review of the influence of the Harry Potter Universe. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 108-118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520253>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789)

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses en relación a la publicación del presente artículo de revisión bibliográfica.

VII. Referencias

- Arufe– Giráldez, V., Sanmiguel – Rodríguez, A., Ramos – Álvarez, O., y Navarro – Patón, R. (2022). Gamification in Physical Education: A sistematic review. *Education Sciences* 12(8), 1 – 20.
- Bernal, M. C. y Martínez, M. (2017). Metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje. *Revista Panamericana de Pedagogía* (25), 271-275.
- Cohen, A., Melton, E., y Peachey, J. W. (2014). Investigating a coed sport’s ability to encourage inclusion and equality. *Journal of Sport Management*, 28, 220-235.
- Cohen, A., y Peachey, J. W. (2015). Quidditch: impacting and benefiting participants in a non-fictional manner. *Journal of Sport and Social Issues*, 39(6), 1-24.
- Cubillo – León, R., y Aliaga – Aguza, L. M. (2023). Educación deportiva y aprendizaje basado en proyectos para el trabajo interdisciplinar a través del “Quidditch”. En: Castro – León, I. *Nuevas perspectivas en la enseñanza de las Ciencias Sociales*. Dykinson.
- González-Pérez, A., y Álvarez-Serrano, A. (2022). Aprendizaje basado en juegos para aprender una segunda lengua en educación superior. *Innoeduca: International Journal of Technology and Educational Innovation*, 8(2), 114-128.
- Holbrey, C. E. (2020). Kahoot! Using a game-based approach to blended learning to support effective learning environ- ments and student engagement in traditional lecture thea- tres. *Technology, Pedagogy and Education*, 29(2), 191-202.
- Jimenez, R. O., y Borrego, F. C. (2022). Gamificaiton intervention proposal in physical education based on the Harry Potter universe. *Sportis – Scientific Technical Journal of School, Sport, Physical Education and Psychmotricity* 8(1), 81 – 106.
- Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. John Wiley&Sons.
- Menéndez – Santurio, J. I., y Fernández – Rio, J. (2022). Harry Potter in Sport Education? Teacher, students and parents’ views. *Sport TK Journal of Sport Sciences* 11(2), 1 – 22.

Serrano-Huete, V., Cubillo-León, R., & Sánchez-Bolívar, L. (2026). Fantasy narratives and gamification in Physical Education: A bibliographic Review of the influence of the Harry Potter Universe. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 108-118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520253>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789)

ESHPA

Education, Sport, Health
and Physical Activity

ISSN: 2603-6789

- Moreno - Guerrero, A., García, M., Heredia, N., y Rodríguez-García, A. M. (2020). Collaborative Learning Based on Harry Potter for Learning Geometric Figures in the Subject of Mathematics. *Mathematics* 8, 369. – 380.
- Pérez – López, I. (2021). Opciones lúdicas en educación: aprendiendo desde la emoción. En *Hábitos de vida saludables y lucha contra la obesidad: los retos del Derecho ante la salud alimentaria y la nutrición* (pp. 257-279). Aranzadi Thomson Reuters.
- RodríguezMartín, B., Flores Aguilar, G., y FernándezRío, J. (2022). Ansiedad ante el fracaso en educaciónfísica ¿puede la gamificación promover cambios en las alumnas de primaria? *Retos: nuevas tendencias en educaciónfísica, deporte y recreación*, 44, 739-748.
- Rovegno, I. (2006). Situated perspectives on learning. In Kirk, D., Sullivan, M. O., MacDonald, D. (Eds.). *Handbook of physicalEducation*. Sage.
- Serrano – Huete, V., Atero – Mata, E. M., y Salas – Sánchez, J. (2024). La inclusión de las TICs en la gamificación dentro del área de educación física. Análisis retrospectivo. *I Congreso Internacional de Investigación e Innovación sobre los Derechos de la Infancia*. Universidad de Córdoba.